

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:
Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

Realidade Aumentada aplicada ao ensino de conceitos sobre a produção de hidrogênio verde

Adler Sebastian Amorim Jucá, adlersebastianj@gmail.com, Universidade Federal do Ceará.

Lana Priscila Souza, lanapriscilasouza@yahoo.com.br, Instituto Federal do Ceará.

Sandro César Silveira Jucá, sandrojuca@ifce.edu.br, Instituto Federal do Ceará.

Auzuir Ripardo de Alexandria, auzuir@ifce.edu.br, Instituto Federal do Ceará.

Eixo 3. Educações emergentes e formação de professores de ciências naturais

Modalidade 2. Comunicações

Nível educativo. Ensino Fundamental e Médio

RESUMO. O hidrogênio verde é uma alternativa sustentável de geração de energia, gerado por meio da eletrólise da água com fontes renováveis. Este artigo explora o uso de Realidade Aumentada (RA) como ferramenta educacional para difundir essa tecnologia e ensinar conceitos sobre o processo de produção do hidrogênio verde. Apesar dos desafios econômicos e tecnológicos, a combinação entre o hidrogênio verde e a RA tem grande potencial para a formação de professores, alinhada ao ensino de soluções energeticamente sustentáveis no Ensino Fundamental e Médio.

PALAVRAS-CHAVE. Ensino de Ciências. Hidrogênio verde. Realidade Aumentada. Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO

A busca por soluções energeticamente sustentáveis impulsiona o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que promovem a transição para uma economia de baixo carbono. Nesse contexto, o hidrogênio verde destaca-se como uma alternativa promissora, produzido por eletrólise da água com energia proveniente de fontes renováveis, como a solar e a eólica. Este processo não apenas reduz as emissões de gases de efeito estufa, como também contribui para a diversificação da matriz energética global (Lara & Richter, 2023).

A eletrólise da água consiste na decomposição das moléculas de H_2O em hidrogênio (H_2) e oxigênio (O_2) por corrente elétrica. Para que o hidrogênio produzido receba a classificação de “verde”, é fundamental que seja gerado com eletricidade de origem renovável (Lara & Richter, 2023). Os principais componentes e etapas envolvidas incluem: uso de água purificada, essencial para evitar a interferência de impurezas que

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:
Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

comprometam a eficiência do processo; o eletrolisador, dispositivo responsável pela separação das moléculas de água, equipado com dois eletrodos – ânodo, onde ocorre a liberação de oxigênio, e cátodo, onde o hidrogênio é produzido; fontes de energia; e, por fim, sistemas de armazenamento e transporte, que acondicionam o hidrogênio em tanques pressurizados para posterior uso em setores como a indústria, a mobilidade e a geração de energia.

Nesse cenário de inovação tecnológica e busca por alternativas sustentáveis, é igualmente relevante examinar as formas como esses processos são ensinados e visualizados. O uso de arquivos no formato .glb (*Graphics Library Binary*), amplamente utilizados por serem compatíveis com navegadores web, permitem representar modelos tridimensionais de dispositivos, componentes e processos de modo interativo. Quando integrados à Realidade Aumentada (RA), esses arquivos viabilizam a exploração virtual de eletrolisadores, tanques de armazenamento, circuitos elétricos e, inclusive, moléculas de hidrogênio e oxigênio, proporcionando uma experiência imersiva, dinâmica e detalhada.

A integração da RA no ensino de processos, como a produção de hidrogênio verde, proporciona uma abordagem inovadora e acessível. Estudantes e profissionais podem interagir com modelos tridimensionais e manipulá-los para compreender melhor os aspectos físicos, químicos, elétricos e mecânicos envolvidos. Ferramentas de RA permitem que os usuários interajam com representações virtuais de equipamentos, visualizem reações químicas e acompanhem o fluxo elétrico de modo dinâmico (Lopes *et al.*, 2019).

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa caracteriza-se como de natureza aplicada (Prodanov & Freitas, 2013), pois busca desenvolver e testar recursos didáticos digitais voltados à compreensão de processos energéticos sustentáveis, com ênfase na produção de hidrogênio verde. Para isso, propõe-se o uso de RA como estratégia de apoio ao ensino de conceitos físico-químicos e tecnológicos relacionados ao tema. Nesse contexto, destaca-se o uso do *ItReal* (<https://app.sanusb.org/itreal/>), plataforma educacional gratuita que possibilita a criação e visualização de modelos tridimensionais em RA diretamente em navegadores web (Souza & Jucá, 2024; Souza *et al.*, 2025). A ferramenta permite carregar arquivos no formato .glb, gerar *QR Codes* e interagir com modelos tridimensionais por meio de

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:
Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

dispositivos móveis ou computadores, oferecendo uma solução acessível, dinâmica e facilmente aplicável no ambiente educacional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O uso de RA na produção de hidrogênio verde pode representar um avanço significativo na forma de ensinar os processos científicos e tecnológicos dessa área por meio de visualização 3D. A Figura 1 ilustra, em RA, uma planta de produção de hidrogênio verde que utiliza energias renováveis, visualizável com apoio do *ItReal*. Para efetuar a visualização, o usuário deve apontar a câmera do dispositivo móvel para o *QR Code*, vincular o aparelho ao ambiente e apontar para o marcador S (Souza & Jucá, 2024; Souza *et al.*, 2025).

Figura 1. Uma planta de produção de hidrogênio verde em RA

Fonte Autores (2025)

A inclusão da RA no ensino de processos tecnológicos e científicos tem se mostrado eficaz na ampliação da compreensão de conceitos complexos. Segundo Lopes *et al.* (2019), estudantes que utilizam RA demonstram melhora na aprendizagem e maior engajamento. Nesse sentido, acredita-se que a integração do ensino de conteúdos relacionados à produção de hidrogênio verde com o uso de RA favorece a retenção do conhecimento, por permitir que os alunos visualizem, de modo interativo e detalhado, as interações químicas, elétricas e mecânicas envolvidas nesse processo. Contudo, a necessidade de capacitação docente permanece um desafio, o que reforça a importância

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:
Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

de iniciativas e pesquisas voltadas para a formação de professores no uso pedagógico das tecnologias imersivas, como a RA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração entre as tecnologias de hidrogênio verde e RA, além de favorecer a disseminação de conceitos relacionados às soluções energeticamente sustentáveis, potencializa a formação de professores aptos a utilizar recursos digitais imersivos em contextos educacionais, contribuindo para a construção de uma cultura científica mais acessível, dinâmica e alinhada às demandas contemporâneas. Para a formação de professores nessa metodologia, basta acessar o site do ambiente aberto *ItReal*, seguir os passos indicados e criar imagens 3D dinâmicas em RA, ou utilizar, de forma colaborativa, imagens já criadas para aplicar e ilustrar conceitos em aulas de qualquer área do conhecimento.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao IFCE e à UFC pela infraestrutura e apoio ao trabalho realizado. A segunda autora agradece ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de doutorado. O terceiro autor agradece ao CNPq pela bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) e à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) pelo suporte ao projeto da Chamada Universal UNI-0210-00533.01.00/23. O quarto autor agradece ao CNPq (editais 305359/2021-5, 300500/2025-4 e 442182/2023-6), ao Edital Interno Simplificado PRPI/Auxílio-Pós-Graduação do IFCE, à FUNCAP (UNI-0210-00699.01.00/23, 07548003/2023 e Edital 38/2022), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Instituto Italiano di Tecnologia (IIT).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Lara, D., & Richter, M. (2023). Hidrogênio verde: A fonte de energia do futuro. *Novos Cadernos NAEA*, 26(1). <http://dx.doi.org/10.18542/ncn.v26i1.12746>
- Lopes, L. M. D., Vidotto, K. N. S., Pozzebon, E., & Ferenhof, H. A. (2019). Inovações educacionais com o uso da realidade aumentada: uma revisão sistemática. *Educação Em Revista*, 35, e197403. <https://doi.org/10.1590/0102-4698197403>
- Prodanov, C. C., & Freitas, E. C. de. (2013). *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico* (2. ed.). Feevale.

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:

Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

- Souza, L. P., & Jucá, S. C. S. (2024). Produção de material em Realidade Aumentada com suporte do ambiente Itreal. In A. K. P. Vasconcelos, A. N. de Oliveira, & A. R. de Alexandria (Orgs.). *Pesquisas em Ensino de Física e Engenharias: da Formação de Professores às práticas efetivas* (pp. 129-143). LF Editorial.
- Souza, L. P., Jucá, S. C. S., & da Silva Neta, M. de L. (2025). Aplicações de realidade aumentada na Educação Profissional e Tecnológica utilizando navegadores WEB. *Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica*, 1(25), e15803. <https://doi.org/10.15628/rbept.2025.15803>